

Республики 27 февраля 2015г. № 1 – 70П – НС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/zakoni-2/>

4. Халфина Р.О. Теоретические проблемы совершенствования хозяйственного законодательства / Р.О. Халфина // Советское государство и право. – 1976. – № 6. – С. 43-45.

5. Быков А.Г. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития / А.Г. Быков // Вестник Московского ун-та. Серия «Право». – 1993. – № 6. – С. 7.

6. Хозяйственное право: учебник / В.К. Макутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулина и др.; под ред. Макутова В.К. – К.: ЮринкомИнтер, 2002. – 912 с.

7. Сборник законодательных актов Донецкой Народной Республики № 46 (1). Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики (книга первая). – Д.: Издательский дом «Эдит», 2020. – 290 с.

УДК 347.65

DOI

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

КРЮЧКОВА К.А.,
старший преподаватель кафедры
гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена анализу наследственного права в области защиты интересов несовершеннолетних граждан. В ходе исследования были рассмотрены специальные положения Гражданского и Семейного законодательства Донецкой Народной Республики, направленные на охрану прав несовершеннолетних наследников, также анализируется практика их применения, и выявляются проблемы законодательного урегулирования данных вопросов.

Ключевые слова: защита, наследственное право, несовершеннолетние, злоупотребление

PROBLEMS OF EXERCISE OF INHERITANCE RIGHTS BY MINORS

**KRIUCHKOVA K.A.,
Senior lecturer of the Department
of Civil and Business Law
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article is devoted to the analysis of inheritance law in the field of protection of the interests of minors. In the course of the study, special provisions of the Civil and Family Legislation of the Donetsk People's Republic aimed at protecting the rights of minor heirs were considered, the practice of their application is also analyzed and problems of legislative regulation of these issues are identified.

Keywords: protection, inheritance law, minors, abuse

Постановка задачи – рассмотреть проблемы осуществления наследственных прав несовершеннолетних. Основной проблемой наследственных прав несовершеннолетних на данный момент является отсутствие самостоятельности в осуществлении своих прав. Несмотря на то, что права несовершеннолетнего гражданина практически не отличаются от прав совершеннолетнего, несамостоятельность ребёнка порождает за собой злоупотребление этими правами попечителями и опекунами.

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. В ходе написания статьи использовались труды следующих учёных: Ростовцева Н.В., Летова Н.В., Афанасьева А.Р., Беспалов Ю.Ф., Лысенко Е.В.

Актуальность статьи. Несовершеннолетние лица в силу своих возрастных особенностей нуждаются в особой защите со стороны государства, но в правовом поле, помимо положений о защите данной категории лиц, существуют и проблемные аспекты в некоторых вопросах. Для их решения необходим анализ как теоретической, так и практической стороны рассматриваемых проблем, а также выработка рекомендаций по их преодолению.

Цель статьи – поиск путей предотвращения нарушений наследственных прав ребёнка.

Изложение основного материала исследования. Дети, в числе прочих участников наследственных правоотношений, имеют право наследовать по всем основаниям: закон, завещание, наследственная трансмиссия, по праву представления, по завещательному отказу, а также с правом обязательной доли в наследстве.

Несовершеннолетние лица располагают многими наследственными правами, однако и ограничений для них существует немало, к примеру, несовершеннолетние с 14 до 18 лет не имеют права оставить завещание, поскольку не полностью дееспособны, однако, учитывая их возможные доходы, следовало бы скорректировать в этой части нормы наследственного права.

Наследственная правосубъектность ребёнка состоит из правоспособности, дееспособности и деликтоспособности.

В том случае, если ребёнок имеет обоих родителей, состоящих в браке, он приобретает право на наследство обоих родителей с момента рождения.

Если же ребёнок был усыновлён, то он также имеет право на наследство усыновителей, оно будет наступать с момента, когда вступает в законную силу решение об усыновлении.

Тогда же, когда ребёнок рождается вне брака, то для приобретения прав на наследство отца необходимо установление факта отцовства, при этом на наследство матери ребёнок имеет право с рождения.

В основе разграничения наследственных прав ребёнка лежат следующие критерии:

- возраст;
- объём дееспособности;
- происхождение;
- социальное состояние.

Таким образом, мы можем констатировать, что права несовершеннолетних лиц в области наследования имеют свою характерную проблематику, и полнота их реализации не в последнюю очередь зависит от положения ребёнка в семье и сложившихся в жизни среди общества обстоятельств.

Так, например, ребёнок, если он рождён в браке, имеет следующий ряд прав:

- право на принятие наследства, которое осталось после смерти родителей, иных родственников, самостоятельно либо с помощью законного представителя по всем основаниям;

- право принять завещательный отказ;
- право отказаться от наследства;
- право претендовать на обязательную долю в наследстве;
- преимущественное право на неделимую вещь;
- право на охрану и защиту наследства;
- доверительное управление;
- право на получение свидетельства о праве на наследство;
- право на раздел наследства;
- право требовать отстранения недостойных наследников;
- исполнение завещания.

При этом ребёнок, родившийся вне брака, является наследником лишь в отношении наследства, которое осталось после смерти матери и родственников по материнской линии. Т.е. объём прав такого ребёнка значительно меньше.

Определённой спецификой отличаются и наследственные права усыновлённых детей. Особенность проявляется в том, что при усыновлении ребёнок утрачивает наследственные права по отношению к родителям и их родственникам по происхождению[2]. Однако существует ряд обстоятельств, позволяющих приёмному ребёнку сохранить связи с кровными родственниками, что даёт ему возможность являться носителем наследственных прав в будущем. В результате этого, усыновлённое лицо сможет стать наследником, как за приёмными родственниками, так и за родственниками своей бывшей семьи.

Осуществление наследственных прав несовершеннолетнего предполагает под собой его самостоятельное распоряжение либо же распоряжение через других лиц, которые принимают, связанное с совершением определённых действий по наследованию, участие в осуществлении прав ребёнка.

Объём прав, которые несовершеннолетний волен реализовать самостоятельно, определяется его дееспособностью.

К числу действий, которые несовершеннолетний может совершать без согласия родителей либо усыновителей и попечителей, относятся такие как:

- распоряжение своим заработком, стипендией и иными доходами;

- реализация права автора произведения науки, литературы или искусства, любой иной охраняемый законом результат своей интеллектуальной деятельности;

- внесение вкладов в кредитные организации и распоряжение ими в соответствии с законом;

- совершение мелких бытовых сделок.

По достижению шестнадцати лет несовершеннолетний также вправе стать членом кооператива [1].

Сделки, не относящиеся к числу вышеперечисленных, указанные лица вправе совершать только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителя.

Ребёнок может самостоятельно распоряжаться частью наследственных прав по достижению 14 лет и более старшего возраста. Также он уже правомочен принять наследство.

Осуществление наследственных прав несовершеннолетнего – это совокупность различных действий, которые применяются ребёнком или его законным представителем и направлены на реализацию прав, составляющих наследственно-правовой статус ребёнка.

Несовершеннолетний с момента достижения 14 лет имеет право:

1) подать заявление нотариусу о принятии наследства, с помощью и с согласия законных представителей;

2) собирать сведения о наследстве и других наследниках.

Несовершеннолетний обязан:

1) исполнять предписания норм о наследстве;

2) нести ту же ответственность по долгам наследодателя, что и все наследники, в пределах стоимости перешедшего к нему имущества и в пределах исковых сроков.

На практике нередки случаи нарушения наследственных прав несовершеннолетних, потерявших родителей по каким-либо обстоятельствам.

Так, зачастую родственники из корыстных побуждений утаивают от нотариуса факт существования других наследников. В таких случаях восстановить законные права ребёнка помогает вмешательство органов опеки и прокуратуры.

ГК ДНР закрепляет положение о том, что на органы опеки и попечительства возлагается охрана и защита интересов несовершеннолетних наследников (ст. 1297).

При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил статьи 40 настоящего Кодекса. В целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе наследства (статья 1295) и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлён орган опеки и попечительства [1].

Кроме того, известны и другие случаи ущемления прав несовершеннолетних, как, например, злоупотребление полномочиями со стороны опекунов или попечителей в отношении подопечных.

Такого рода злоупотребление может проявляться в недобросовестном отношении попечителя к наследственному имуществу несовершеннолетнего, в подобных ситуациях органы опеки и попечительства составляют акт с предъявлением требований к попечителю о возмещении ущерба [3].

К сожалению, на практике органы опеки и попечительства в своей деятельности по реализации и защите имущественных прав несовершеннолетних также допускают немало нарушений.

К числу таких нарушений, например, можно отнести:

- отсутствие должного надзора за деятельностью опекунов и попечителей, в результате чего имеют место факты пропуска срока принятия наследства несовершеннолетними подопечными;

- игнорирование мер к оформлению ими наследства, завладения опекунами или попечителями жилыми помещениями и иным имуществом, полученным несовершеннолетними в порядке наследования;

- невключение их в число наследников;

- приведение в непригодное для проживания состояние полученных в наследство несовершеннолетними жилых помещений;

- иные нарушения имущественных прав несовершеннолетних.

По фактам нарушения наследственных прав несовершеннолетних подопечных органы опеки и попечительства не всегда принимают должные меры реагирования, не обращаются

в суды с требованиями, направленными на восстановление нарушенных прав таких лиц, в том числе об оспаривании сделок с наследственным имуществом несовершеннолетних, оспаривании завещаний, признании права собственности на жилое помещение или иное имущество в порядке наследования.

Отсутствие со стороны органов опеки и попечительства должного надзора за деятельностью организаций, в которые помещены дети, оставшиеся без попечения родителей, контроля над сохранностью имущества и управлением имуществом таких несовершеннолетних также приводит к многочисленным нарушениям наследственных прав подопечных. В таких ситуациях возникает необходимость в принятии мер прокурорского реагирования. Как наиболее действенную из числа таких мер можно выделить обращение прокурора в суд с иском (заявлением), поскольку именно судебное решение гарантирует применение мер государственного принуждения для реального восстановления нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов таких лиц [4]. Право на обращение в суд с заявлением в защиту наследственных прав прокурору предоставлено ч. 1 ст. 45 ГПК ДНР.

Аналогичным образом ситуация обстоит и когда устанавливается факт использования попечителем наследственного имущества несовершеннолетнего в собственных интересах, органы опеки и попечительства отстраняют такого попечителя от обязанностей и передают материал в прокуратуру. Также предъявляется иск о возмещении использованного имущества.

Закон требует от лиц, представляющих интересы ребёнка, добросовестного и ответственного отношения к своим обязанностям, и, если на практике требования по защите прав ребёнка не находят своего выражения, если представители действуют во зло ребёнку, создают препятствия для осуществления его прав или иным образом идут вразрез с законными интересами ребенка – это все основания для возложения на лиц обязанности возместить ребёнку ущерб.

Несовершеннолетние лица вправе участвовать в применении предоставленных им наследственным законодательством возможностей, а именно:

- обращаться к нотариусу с целью осуществления своих прав;
- защищать нарушенные наследственные права через суд;

- устранять препятствия в осуществлении наследственных прав.

Таким образом, мы видим, что непосредственными правоприменителями норм, относящихся к наследственно-правовому статусу ребёнка, являются нотариус и суд.

Основопологающим условием осуществления наследственных прав является самостоятельность несовершеннолетнего как субъекта, в противном случае происходит отстранение ребёнка от его собственных прав. Законодательство в данной области на сегодняшний день имеет уклон в сторону чрезмерной опеки ребёнка, что на деле может быть чревато нарушением и ограничением его прав. Хотя и в 14 лет несовершеннолетний ещё не до конца может логически мыслить, защищать свои права и действовать в своих интересах, подобные прецеденты демонстрируют очень сильную зависимость в наследственных делах от своих попечителей и опекунов, которые в силу своей недальновидности или же злого умысла не могут обеспечить несовершеннолетнего всем объёмом прав, которые даны ему по закону. Полагаем, что в основу наследственных прав несовершеннолетнего ребёнка должна быть заложена мысль о самостоятельности субъекта [5].

Помимо самостоятельности несовершеннолетнего, важнейшим условием реализации его наследственных прав является забота государства во всех её формах, но между этими двумя компонентами необходимо соблюдение разумного баланса.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме).

1) формы осуществления наследственных прав несовершеннолетних не отличаются от форм осуществления наследственных прав совершеннолетних лиц. Отличие здесь выражается в ограниченности возможностей ребёнка по самостоятельной реализации данных прав;

2) участие ребёнка в осуществлении наследственных прав отличается своей спецификой. В пользу этого свидетельствует и наследственное законодательство, которое предусматривает отличия порядка принятия ребёнком наследства, раздела наследства, устанавливает запрет на составление ребёнком,

который ещё не приобрёл дееспособность в полном объёме, завещания;

3) однако, на данный момент закреплённых в законодательстве правил недостаточно для эффективной реализации ребёнком наследственных прав. Соответственно, необходимо дальнейшее совершенствование норм закона с ориентиром на расширение самостоятельности ребёнка и усиление правовых мер по обеспечению защиты его интересов в наследственных правоотношениях. По этому поводу в своей научной статье высказалась Афанасьева А.Р., предложив ввести в законодательство следующую норму: «Исходя из того, что принятие наследства считается односторонней сделкой, несовершеннолетний имеет право принимать наследство без согласия родителей, но только в том случае, если наследство не обременяет несовершеннолетнего по долгам наследодателя» [5]. Она полагает, что данная поправка в законодательство приведёт к меньшим злоупотреблениям со стороны опекунов и попечителей, которые могли бы привести к угрозе нарушения прав несовершеннолетнего. Также, благодаря данной поправке, в основу наследственных прав несовершеннолетнего ребёнка сможет быть заложена мысль о самостоятельности субъекта;

4) в ходе исследования мы также смогли выделить для себя ряд важнейших условий, обеспечивающих осуществление наследственных прав несовершеннолетних, к таковым относятся: самостоятельность ребёнка, забота государства об интересах ребёнка, добросовестность и ответственность законных представителей и иных лиц, что участвуют в осуществлении наследственных прав детей.

Список использованных источников

1. Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета № 81-ПНС от 13.12.2019 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

2. Семейный Кодекс Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением

Народного Совета № 172-ПНС от 17.07.2020 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-semejnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

3. Об опеке и попечительстве: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета № 173-ПНС от 17.07.2020 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-opeke-i-popechitelstve/>

4. О прокуратуре: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета № 243-ПНС от 31.08.2018] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-prokurature/>

5. Афанасьева А.Р. Проблемы наследственных прав несовершеннолетних / А.Р. Афанасьева // E-Scio. – 2021. – № 6. – С. 83-88.

6. Беспалов Ю.Ф. Семейные правоотношения с участием ребёнка / Ю.Ф. Беспалов // Семейное и жилищное право. – 2015. – № 1. – С. 3-7.

7. Беспалов Ю.Ф. Участие нотариуса в осуществлении наследственных прав / Ю.Ф. Беспалов // Нотариус. – 2014. – № 8. – С. 3-7.

8. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: учебное пособие / И.Л. Корнеева. – М.: Научная школа, 2017. – 287 с.

9. Летова Н.В. Ребёнок как субъект наследственных правоотношений / Н.В. Летова // Цивилист. – 2014. – № 4. – С. 77-82.

10. Лысенко Е.В. Об исполнении завещания в гражданском праве в России / Е.В. Лысенко // Российский судья. – 2013. – № 3. – С. 17-20.